

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
CIRCUITO

Acuse de envío

Folio: 89809/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 12:29
Tipo y núm. exp. en el órgano: AMPARO DIRECTO 1111/2025
NEUN: 39831988
Recurrente: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Fecha de admisión de la demanda:
Fecha de sentencia:
Fecha de notificación de la sentencia:
Fecha de interposición:
Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0
Observaciones:

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	3
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	47

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseEnvio.pdf

Secuencia: 8117994

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:29:42Z / 2025-10-07T12:29:42-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	90 db 58 c9 17 ac ff cc 01 c9 73 75 14 0c d7 4f ab 07 a1 cb 67 94 b5 f8 02 3b 6f 68 38 3b 4d a2 0e 96 f5 90 f1 cf 5f fd a9 d7 40 7b 83 14 c3 c3 e0 c4 fc df e0 81 65 49 26 e2 92 1d 57 3e 35 8e 4f 4c 0b 14 2d 40 47 9d 73 0a 1a b2 43 fe fb 3d 3d 32 76 12 5f 36 b0 f3 89 23 6e 26 f6 a7 38 ec 75 c2 31 e7 ff a7 b2 da 58 f4 b9 00 7a 9f 1d a7 ac b9 7a 21 30 1e 29 b8 4e 4b a0 6c a3 c8 86 b4 8f 3f 8d 44 92 ff 8f b3 c4 56 79 d6 c2 c2 9b 77 02 3d 29 33 27 be ae 4d de d7 03 f8 6e 01 94 a6 60 57 2e f9 22 a9 49 54 60 82 8e 10 e5 2f eb c1 18 7f f6 45 d3 1f c5 50 67 ea 4a 9a 23 d0 7e 3a 63 95 80 df 40 18 49 19 15 f1 ea 04 42 20 b5 be bc d6 84 7b 67 e5 d7 b1 cf cb 81 57 e2 48 0f 10 16 f4 0d 85 4c 24 69 cf 95 b8 72 e2 9f 01 44 64 c6 8b fe 72 b1 1b 81 09 35 0e 66 e2 51 7b 91 ea			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:29:43Z / 2025-10-07T12:29:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:29:42Z / 2025-10-07T12:29:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553223			
	Datos estampillados:	BDCD6F45BC60A04A576F5F71C85E9540B50D1F2B8CDECB07E166DDF0BE1272 14C3B03B8C17A58C29EC94720511E4D7F1A7981608E247C3C2BB4E0ED7C5E962			